

ISSN 2181-0000
Doi Journal 10.26739/2181-0000

JOURNAL OF MAMUN SCIENCE

VOLUME 2, ISSUE 3 **2024**

ISSN 2181-0000
Doi Journal 10.26739/2181-0000

«MA'MUN SCIENCE» JURNALI

2 JILD, 3 SON

ЖУРНАЛ «MAMUN SCIENCE»

TOM 2, HOMEP 3

JOURNAL OF «MAMUN SCIENCE»

VOLUME 2, ISSUE 3

TOHKENT-2024

«MA'MUN SCIENCE» JURNALI

ЖУРНАЛ «МА'MUN SCIENCE» | JOURNAL OF «MAMUN SCIENCE»

№3 (2024) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-0000-2024-3>

Бош мухаррир: | Главный редактор:
Chief Editor:

Urazbayeva Dilbar Abdullayevna
Psixologiya fanlari doktori (DSc), professor
Ma'mun Universiteti NTM

Бош мухаррир ўринбосари: | Заместитель
главного редактора: | Deputy Chief Editor:

Xudoynazarov Egambergan Madrahimovich
Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD),
dotsent Ma'mun Universiteti NTM

TAHRIRIY MASLAHAT KENGASHI | EDITORIAL BOARD | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ

FILOLOGIYA FANLARI (INGLIZ TILI)

Axmedov Oybek Saporboyevich

Filologiya fanlari doktori (DSc), professor
O'zbekiston davlat jahon tillari universiteti

O'rozboyev Abdulla Durdibayevich

Filologiya fanlari doktori (DSc), professor
Ma'mun Universiteti NTM

Kalandarov Oybek Ruzimbayevich

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

Yakubov Muzaffar Kamildjanovich

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

Galiyeva Margarita Rafaelovna

Filologiya fanlari doktori (DSc), professor
O'zbekiston davlat jahon tillari universiteti

Nasrullayeva Nafisa Zafarovna

Filologiya fanlari doktori (DSc), professor
Samarqand davlat chet tillari instituti

Cho'ponov Otanazar Otojonovich

Filologiya fanlari doktori (DSc)
Urganch davlat universiteti

Yakubova Matluba Tajibayevna

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

Samandarova Lola Sultanovna

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali

FILOLOGIYA FANLARI (RUS TILI)

Cho'ponov Otanazar Otojonovich

Filologiya fanlari doktori (DSc)
Urganch davlat universiteti

Ruzmetov Surojbek Allaberganovich

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Urganch davlat universiteti

FILOLOGIYA FANLARI (NEMIS)

Yakubova Matluba Tajibayevna

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Urganch davlat universiteti

FILOLOGIYA FANLARI (O'ZBEK TILI)

Matnazarov Javlanbek Kabulovich

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

TARIX FANLARI

Anatoliy Sagdullayevich Sagdullayev

Tarix fanlari doktori, professor; akademik

O'zbekiston Respublikasi Fanlar
akademiyasining haqiqiy a'zosi

Ashirov Adhamjon Azimbayevich

Tarix fanlari doktori, professor,
O'zbekiston Respublikasi

Fanlar akademiyasi Tarix instituti.

Goncharov Yuriy Mixaylovich

Tarix fanlari doktori, professor
Altay davlat universiteti Rossiya

Shaydurov Vladimir Nikolayevich

Tarix fanlari doktori, dotsent
Leningrad davlat universiteti Rossiya

Abdullayev Utkir Ismoilovich

Tarix fanlari doktori (DSc),
dotsent Urganch davlat universiteti

Matkarimova Sadoqat Maqsudovna

Tarix fanlari doktori (DSc), dotsent
Ma'mun Universiteti NTM

Abdullayev Timur Pulatovich

Tarix fanlari nomzodi, dotsent
Ma'mun Universiteti NTM

Abdalov Umidbek Matniyazovich

Tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD),
Dotsent Ma'mun Universiteti NTM

Jumaniyozova Mamlakat Tojiyevna

Tarix fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Urganch davlat universiteti

Xo'jamuratov Umarjon Rustamovich

Tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Urganch pedagogika instituti

PSIXOLOGIYA FANLARI

Shoumarov G'ayrat Baxromovich

Psixologiya fanlari doktori, professor; akademik
O'zbekiston Respublikasi

Fanlar akademiyasining haqiqiy a'zosi

Kryukova Tatyana Leonidovna

Psixologiya fanlari doktori, professor
Kostroma davlat universiteti Belorusiya

Karpinskiy Konstantin Viktorovich

Psixologiya fanlari doktori, professor
Grodno davlat universiteti Belorusiya

IQTISODIYOT FANLARI

Ruzmetov Baxtiyar

Iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ma'mun Universiteti NTM

Sherov Alisher Bakberganovich

Iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa
doktori (PhD), professor

Ma'mun Universiteti NTM

Voronsova Yuliya Vladimirovna

Iqtisodiyot fanlari nomzodi

Moskva davlat boshqaruvi universiteti

Jabborov Umarbek Rustambekovich

Iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Ma'mun Universiteti NTM

Cho'ponov San'at Otanazarovich

Iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Ma'mun Universiteti NTM

Niyazmetov Islambek Masharipovich

Iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Ma'mun Universiteti NTM

PEDAGOGIKA VA FALSAFA FANLARI

Sardor Sharifzoda O'razboy Tabib o'gli

Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa
doktori (PhD), dotsent

Ma'mun Universiteti NTM

Matnazarov Javlanbek Kabulovich

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Ma'mun Universiteti NTM

Adilov Zafar Yunusovich

Falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Ma'mun Universiteti NTM

Slepko Yuriy Nikolayevich

Psixologiya fanlari doktori, professor

Yaroslav davlat pedagogika universiteti

Xazova Svetlana Abduraxmanovna

Psixologiya fanlari doktori, dotsent Kostroma
davlat universiteti Belarusiya

Kalandarova Madina Baxadirovna

Psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Ma'mun Universiteti NTM

Nurullayeva Baxtigul Bobojonovna

Psixologiya fanlari nomzodi, dotsent Ma'mun

Universiteti NTM

TIBBIYOT FANLARI

Yuldashev Baxrom Sobirjanevich

Tibbiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Ma'mun Universiteti NTM

Abdullayev Ravshanbek Babajonovich

Tibbiyot fanlari doktori, professor

Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali

Esamuratov Aybek Ibragimovich

Tibbiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali

Samandarova Barno Sul-tonovna

Biologiya fanlari nomzodi, dotsent

Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali

Tajiyeva Zebo Baxodirovna

Tibbiyot fanlari falsafa doktori (PhD)

Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali

Nazarova Maloxat Berdiboyevna

Tibbiyot fanlari falsafa doktori (PhD)

Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali

Xudaynazarova Salomat Ruzibaevna

Tibbiyot fanlari nomzodi, dotsent

Toshkent pediatriya tibbiyot instituti

ILMIY JURNAL TEXNIK KOTIBI

Sultanov Samandar Maxmud o'g'li

Arxeolog (tadqiqotchi pedagog)

Ma'mun Universiteti NTM

Нуржонов Арслон Отаназарович
ТАЪЛИМ КЕЛАЖАГИ: МАЪМУН УНИВЕРСИТЕТИДА ИННОВАЦИОН ҲОЯЛАР.....8

FILOLOGIYA

1. Omanboyeva Aziza Doniyor qizi
TURLI DINIY TA'LIMOTLARDA "ZUHD" TUSHUNCHASIGA DOIR QARASHLARNI
O'RGANISHNING AYRIM DOLZARB MASALALARI//.....11

2. Shomurodova Maftuna
SADRIDDIN AYNII YARATGAN DARSLIKLAR XUSUSIDA.....15

3. Ismailova Feruza Ismailovna
MAQOL VA MATALLARDA QOFIYA VA MA'NO.....19

4. Karimov Hikmatbek Anvar o'g'li
RUS XALQI SHAKLLANISHINI ILK BOSQICHDAGI TIL VAZIYATI.....24

5. Raximbayev Musobek Komiljon o'g'li
OGAHIY "TA'VIZU-L-OSHIQIN" DEVONINING MATN KORPUSINI
SHAKILLANTIRISHDA MA'LUMOTLAR BAZASIDAN FOYDALANISH.....29

IQTISODIYOT

1.Файзиёв Ойбек Рахимович
АЙЛАНМА МАБЛАҒЛАР САМАРАДОРЛИГИНИ ОШИРИШНИНГ МУҲИМ ОМИЛИ...34

2. Rasulova Nigora Yusupovna
ATTITUDES OF TOURISTS TOWARDS ENVIRONMENTAL SOLUTIONS: A SURVEY OF
TOURISTS IN UZBEKISTAN.....39

3. Vaisov Dilshod Ibodullayevich
RAQOBATBARDOSHLIK KO'RSATKICHLARINI BAHOLASHNING NAZARIY
ASOSLARI.....43

4. Karimboev Dilshod Davronbek o'g'li
THE FUTURE OF SUSTAINABLE TRANSPORTATION IN THE KHOREZM REGION.....50

5. Jumaniyozov Feruzbek Dilshod o'g'li
YASHIL IQTISODIYOT TUSHUNCHASINING SHAKLLANISHI VA UNING MAMLAKAT
IQTISODIYOTIGA TA'SIRI.....56

6. Egamberdiyeva Salima Rayimovna
XALQARO STANDARTLAR ASOSIDA AKTIVLARNI HISOBGA OLISHNI
TAKOMILLASHTIRISH.....61

7. Matkarimova Intizor Atabaevna Matkuliyeva Sanabar Ismailovna
GLOBALIZATSIYA SHAROITIDA BUXGALTERIYA HISOBI VA MILLIY HISOBLAR
TIZIMINI UYG'UNLASHTIRISHNING USLUBIY JIHATLARI.....67

PEDAGOGIKA

1. Qalandarova Iroda Hamdam qizi

BOSHLANG'ICH SINIF O'QUVCHILARIDA TANQIDIY FIKRLASHNI
SHAKLANTIRISHNING AYRIM PEDAGOGIK JIHATLARI.....74

2. Djabbarova Nilufar Baxtiyarovna

ZAMONAVIY PEDAGOGIK TADQIQOTLARDA LIDERLIK MASALASINING
O'RGANILISHNING ARIM O'ZIGA XOS JIHATLARI HUSUSIDA.....79

PSIXOLOGIYA

1. Ulug'ova Shahlola Musliddinovna

QADRIYATLARNING TADBIRKORLAR FAOLIYATIDAGI ROLI.....85

2. Djumaniyozova Muxayya Xusinovna

QADRIYAT FENOMENINING PSIXOLOGIYADA O'RGANILISHI.....90

3. Ўктамova Шохида Одилбек қизи

ВОЯГА ЕТМАГАНЛАР ЖИНОЯТЧИЛИГИ МУАММОСИНИ ЎРГАНИШ-ПСИХОЛОГИК
ТАДҚИҚОТ ПРЕДМЕТИ СИФАТИДА.....96

TARIX

1. Davletov Sanjarbek Rajabovich

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI MADANIY DIPLOMATIYASIDA YUNESKO BILAN
HAMKORLIK ALOQALARINING O'RNI.....102

2. Djabborova Adolatxon Kazakbayevna

XORAZM VOHASI ZIYORATGOHLARIDA O'TKAZILADIGAN MAROSIMLARNING
AN'ANAVIY MANA'VIY MADANIYATDA TUTGAN O'RNI VA ULARNING MILLIY
MENTALITETGA TA'SIRI.....108

3. Асанова Светлана Алексеевна

ТУРКИСТОН ДАВРИ ЁҚУЗБЕК ДАВЛАТИНИНГ ВОРИСЛАРИ (1877-1881 й.й).....113

4. Аубакирова Жанна Сакеновна. Алексеенко Александр Николаевич, Столярова

Элеонора Олеговна, Краснобаева Нелли Леонидовна
КАЗАХСТАН В НАЧАЛЕ 30-х гг. XX ВЕКА: ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ПОТЕРИ
КАЗАХСКОГО НАРОДА.....122

5. Дилафруз Ийманова

ИНЖЕНЕР-ТЕХНИК КАДРЛАРНИ ТАЙЁРЛАШНИНГ СОВЕТ АМАЛИЁТИ:
МУАММОЛАР ВА НАТИЖАЛАР (1930-1941 йиллар).....129

6. Jumaniyozova Mamlakat Tojievna

XORAZM AHOLISINING XXI ASRNING BIRINCHI CHORAGIDA XALQ TABOVATI
"MAXFIY BILIMLARI" MASALASIGA MUNOSABATI YUZASIDAN KIBER ETNOLOGIK
VA ETNOGRAFIK DALA TADQIQOTI NATIJALARI.....135

7. Sheripov Umarbek Atajanovich ҚОРАҚУМ КАНАЛИНИНГ ҚУРИЛИШИ ВА УНИНГ МИНТАҚА ЭКОЛОГИЯСИГА САЛБИЙ ТАЪСИРИ.....	141
8. Маткаримова Садокат Максудовна, Абдуллаева Назокат Бахтияровна ХОРАЗМ КОРЕЙСЛАРИНИНГ ВИЛОЯТ ҚИШЛОҚ ХО‘ЖЛИГИНИ РИВОЖЛАНТИРИШДАГИ О‘РНИ.....	148
9. Abdirimov Zarifboy Erkinovich ХОРАЗМШОН – МА‘МУНИЛАР СУЛОЛАСИНИНГ БУЙУК ИПАК YO‘ЛИ ШИМОЛИЙ ТАРМОҒ‘И ОРҚАЛИ ОЛИБ БОРГАН САВДО МУНОСАБАТЛАРИ.....	154
10. Қурбонов Абдуллажон Атаназарович ҚУЙИ АМУДАРЁ ХУДУДИ ИЛК ЎРТА АСР ДАВРИ ТУРАР-ЖОЙЛАРИ ТАРИХШУНОСЛИГИ МАСАЛАЛАРИ.....	160

PEDAGOGIKA

Qalandarova Iroda Hamdam qizi –
Urganch davlat universiteti tayanch doktoranti.
E-mail: irodaqalandarova106@gmail.com

BOSHLANG'ICH SINIF O'QUVCHILARIDA TANQIDIY FIKRLASHNI SHAKLANTIRISHNING AYRIM PEDAGOGIK JIHATLARI

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.14132286>

ANNOTATSIYA

Maqola boshlang'ich sinf o'quvchilarida tanqidiy fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirishning turli pedagogik jihatlari tahlil qiladi. Ushbu tadqiqot o'qituvchilarning pedagogik uslublari, o'quv metodlari, interfaol o'yinlar, texnologiya va multimedia vositalaridan foydalanish, sinfdagi muhit, ota-onalar va maktab o'rtasidagi hamkorlik kabi omillar tanqidiy fikrlash ko'nikmalarining shakllanishiga qanday ta'sir ko'rsatishi mumkinligini o'rganadi.

Kalit so'zlar: tanqidiy fikrlash, pedagogik uslublar, o'quv metodlari, interfaol o'yinlar, multimedia, o'quv muhiti, ota-onalar hamkorligi, boshlang'ich ta'lim.

Каландарова Ирода Хамдам кизи –
докторант Ургенчского государственного университета.

НЕКОТОРЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ КРИТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ У УЧЕНИКОВ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ

АННОТАЦИЯ

В статье рассматриваются различные аспекты образования, влияющие на развитие навыков критического мышления учащихся начальных классов. Исследование рассматривает различные элементы, которые могут влиять на развитие навыков критического мышления, такие как подходы учителей к обучению, методы обучения, интерактивные игры, использование технологий и мультимедийных средств, а также взаимодействие родителей и школы.

Ключевые слова: критическое мышление, методы обучения, интерактивные игры, мультимедиа, учебная среда, сотрудничество родителей, начальное образование.

Qalandarova Iroda Hamdam qizi –
Ph.D. candidate at Urgench State University

SOME PEDAGOGICAL ASPECTS OF DEVELOPING CRITICAL THINKING IN PRIMARY SCHOOL STUDENTS

ANNOTATION

The paper examines several pedagogical facets of helping elementary school pupils develop their critical thinking abilities. This study investigates the ways in which the classroom environment, technology and multimedia tools, interactive games, teachers' pedagogical approaches, instructional techniques, and parent-school collaboration can all affect how critical thinking abilities are developed.

Keywords: parental cooperation, interactive games, multimedia, educational methodologies, pedagogical approaches, critical thinking, and basic education.

KIRISH VA DOLZARBLIGI.

Globallashuv jarayonlari tufayli jamiyatning har bir jabhasi jiddiy o'zgarishlarni boshdan kechirmoqda. Ayniqsa, boshlang'ich sinf o'quvchilarining tanqidiy fikrlash qobiliyatlarini egallashlari bugungi jadal rivojlanayotgan dunyoda juda muhim. Tanqidiy fikrlash qobiliyatiga ega bo'lgan talabalar murakkab global muammolarni mustaqil ravishda hal qila oladilar. Ushbu qobiliyatlarga ega bo'lgan talabalar kelajakda o'zgaruvchan global muhitda moslashuvchan va raqobatbardosh bo'ladilar. Shu sababli, ushbu maqolada asosiy e'tibor boshlang'ich sinf o'quvchilariga global sharoitda tanqidiy fikrlash qobiliyatlarini rivojlantirishga yordam berishning pedagogik elementlarini tahlil qilishga qaratilgan.

Pedagogika mutaxassislari uchun boshlang'ich sinf o'quvchilarining tanqidiy fikrlash qobiliyatlarini rivojlantirishga yordam beradigan asosiy elementlarni tushunish juda muhimdir. O'quvchilarning masalalarni yechish, aniq fikrlash va o'z fikrlarini bayon etish qobiliyatiga bu qobiliyatlar katta yordam beradi.

Eng avvalo, o'qituvchining pedagogik mahorati tanqidiy fikrlashning namoyon bo'lishida hal qiluvchi omil hisoblanadi. O'quvchilarning fikrlash qobiliyatini o'rganish jarayonida o'qituvchi o'quv materiallarini taqdim etishda savol-javob usullaridan foydalangan holda bahs-munozara va bahs-munozaralarni tashkil qiladi. O'qituvchi o'quvchilarni yangi g'oyalar va turli nuqtai nazarlarni qabul qilishga undashi kerak.

Ikkinchi muhim omil - ta'lim dasturlari va ta'lim usullari. Dasturlar muammolarni hal qilish, boshqarish va ishlab chiqarish kabi tanqidiy fikrlashni rivojlantirish uchun ishlab chiqilishi kerak. Ushbu metodologiya talabalarni turli fikrlash jarayonlarida ishtirok etishga taklif qiladi va mulohaza yuritishda analitik bo'lishga yordam beradi.

Uchinchi omil sifatida o'quv muhiti keladi. Sinfdagi ijtimoiy-psixologik muhit, o'quvchilarning o'zaro muloqotlari va o'qituvchi bilan munosabatlari tanqidiy fikrlashni rivojlantirishda muhim rol o'ynaydi. O'zaro hurmat, ochiqlik va qo'llab-quvvatlash muhiti o'quvchilarni yangi g'oyalarni sinab ko'rishga va o'z fikrlarini erkin ifoda etishga undaydi.

To'rtinchi omil texnologiyadan foydalanishdir. Zamonaviy o'quv vositalari va texnologiyalar, masalan, kompyuter dasturlari, multimedia va internet resurslari orqali o'quvchilar turli manbalardan ma'lumotlarni tahlil qilish va ulardan foydalanish imkoniyatiga ega bo'ladi. Bu esa, ularda ma'lumotlarni tanqidiy baholash va muhokama qilish ko'nikmalarini rivojlantirishga yordam beradi.

“Tanqidiy fikrlash” atamasi ilk bor XX asrning ikkinchi yarmida paydo bo'lib, yangi, tushunib bo'lingan g'oyalar tekshirilayotganda, baholanayotganda, rivojlantirilayotganda va qo'llanayotganda sodir bo'ladi»[1] - deb ta'kidlaydi o'zbek olimi S.S. G'ulomov. Bu jarayonning pedagogikada alohida o'rni bor. Birinchidan, u o'quvchilarni mavjud bilimlarni shunchaki yod olmasdan, balki ularni tanqid qilish, ularning mohiyatini tushunish va yangi vaziyatlarga moslashuvchanlik bilan qo'llay olish qobiliyatlarini rivojlantirishga undaydi. Bu o'z navbatida, o'quvchilarning mustaqil fikrlash qobiliyatlarini kuchaytiradi va ularni kelajakda murakkab muammolarni hal qilishga tayyorlaydi.

O'qituvchilarning pedagogik uslublari va tanqidiy fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirish uchun qo'llaniladigan o'quv metodlari o'quvchilarning tafakkur darajasiga katta ta'sir ko'rsatadi. Pedagogik uslublarni o'quvchilarni mustaqil fikrlashga, muammolarni hal qilishga va yangi g'oyalarni baholashga undashi mumkin, bu esa tanqidiy fikrlash ko'nikmalarining asosini tashkil etadi.

O'qituvchilarning pedagogik yondashuvi, jumladan, savol-javob uslubi, muhokamani rag'batlantirish, turli nuqtai nazarlarni taqdim etish va bahslashishni yo'lga qo'yish kabi elementlar tanqidiy fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirishda juda muhimdir. O'qituvchilarning savollar berish mahorati o'quvchilarni mavzuni chuqurroq o'rganishga va mustaqil xulosalarga kelishga majbur qiladi. Bu uslublar o'quvchilarni faol o'rganish jarayoniga jalb qiladi, ularning o'z fikrlarini ifoda etishlarini va boshqalar fikrini tanqid qilish qobiliyatlarini rivojlantiradi.

Eng samarali tanqidiy fikrlash metodlaridan biri bu - muammoli asoslangan o'qitishdir. Bu metod o'quvchilarga real hayotiy muammolarni hal qilish orqali o'rganish imkoniyatini beradi. O'quvchilar o'zlarining bilimlarini amaliyotda qo'llab ko'rishi, turli strategiyalarni sinab ko'rishi va ularning natijalarini tahlil qilishi kerak bo'ladi, bu esa o'z navbatida tanqidiy fikrlashni rivojlantirishga yordam beradi.

Shuningdek, loyihalarni asoslangan o'qitish ham tanqidiy fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirishda samarali uslub hisoblanadi. Ushbu metod o'quvchilarni kompleks vazifalarni bajarishga, guruhlarda ishlashga va turli manbalardan foydalanishga o'rgatadi. Loyihalarni bajarish jarayonida o'quvchilar turli axborot manbalarini tahlil qilish, ularning ishonchligi va relevansini baholash ko'nikmalarini rivojlantiradi.

Interfaol metodlar, jumladan, rolli o'yinlar va simulatsiyalar ham o'quvchilarning tanqidiy fikrlash qobiliyatlarini oshirishda muhim rol o'ynaydi. Bu kabi faoliyatlar o'quvchilarga turli vaziyatlarni ko'rib chiqish va ularni turli perspektivalardan baholash imkoniyatini beradi.

Faylasuf olimlar Z. G'ofurov, J.Tulenov, Q.Nazarov fikrlariga ko'ra –“tanqidiy fikrlash” deganda mantiqiy fikrlash va isbotlash ko'nikmalari tushuniladi, uning yordamida o'quvchilar diqqat bilan o'qish, chuqur munozaralar yuritish va yozuvda o'z fikrlarini aniq va o'ylab ifoda etish imkonini oladilar”[2]. "Tanqidiy fikrlash"ni ta'limning barcha darajalarida, ayniqsa boshlang'ich sinflarda joriy etish zarurligini ta'kidlaydi. Bu jarayon o'quvchilarni kelajakdagi ta'lim va kasbiy faoliyatlari uchun tayyorlaydi va ularni jamiyatda faol va mas'uliyatli fuqarolar sifatida shakllantirishga hissa qo'shadi.

METODLAR VA O'RGANILISH DARAJASI

Interfaol o'yinlar va dars tashkil etish uslublari boshlang'ich sinf o'quvchilarining tanqidiy fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirishda muhim ahamiyatga ega. Ushbu metodlar o'quvchilarni faol o'rganishga jalb qiladi va ularga turli vaziyatlarda tanqidiy fikrlash ko'nikmalarini qo'llash imkoniyatini beradi.

Birinchi navbatda, interfaol o'yinlar o'quvchilarning tanqidiy fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirishda muhim rol o'ynaydi. O'yinlar orqali o'quvchilar muammolarni hal qilish, strategiyalarni ishlab chiqish va turli nuqtai nazarlarni qabul qilish qobiliyatlarini oshiradilar. Masalan, rolni o'zgartirish o'yinlari va qaror qabul qilish o'yinlari o'quvchilarni murakkab vaziyatlarni tahlil qilish va turli echimlarni ko'rib chiqishga majbur qiladi. Ushbu turdagi o'yinlar o'quvchilarga real hayotiy vaziyatlarni modellashtirish imkoniyatini beradi, bu esa ularning muammolarni hal qilish va tanqidiy fikrlash ko'nikmalarini yaxshilashga yordam beradi.

Shuningdek, dars tashkil etish uslublari ham tanqidiy fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirishda katta ahamiyatga ega. Eng samarali usullardan biri bu - muammoli o'qitish uslubi. Ushbu metod o'quvchilarni real hayotiy muammolarni hal qilish jarayonida faol ishtirok etishga undaydi. Dars davomida o'qituvchi o'quvchilarga aniq muammolarni taqdim etadi va ularni ushbu muammolarni guruhda yoki individual tarzda hal qilishga chorlaydi. Ushbu jarayon o'quvchilarning tanqidiy fikrlash qobiliyatlarini rivojlantirish bilan birga, ularning ijodiy va mantiqiy fikrlash ko'nikmalarini ham oshiradi.

Boshqa samarali dars tashkil etish uslubi - bu bahs-munozaralar va muhokamalar. Darslar davomida o'qituvchi turli mavzular yuzasidan bahs-munozaralarni tashkil etishi mumkin, bu o'quvchilarga o'z fikrlarini ifoda etish va boshqalar fikrini tinglash imkoniyatini beradi. Bu uslub o'quvchilarning turli fikrlarni tanqid qilish va ularning asoslarini tushunish qobiliyatlarini rivojlantiradi.

Nihoyat, loyihalarni boshqarish uslubi ham tanqidiy fikrlashni rivojlantirishda muhimdir. Loyihalar ustida ishlash o'quvchilarga muammolarni aniqlash, echimlar ishlab chiqish va ularni

amalga oshirish imkoniyatini beradi. Bu jarayon davomida o'quvchilar turli manbalarni tahlil qilish, ma'lumotlarni sintez qilish va natijalarni baholash ko'nikmalarini rivojlantiradilar.

Shu tarzda, interfaol o'yinlar va samarali dars tashkil etish uslublari orqali boshlang'ich sinf o'quvchilari o'z tanqidiy fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirishlari mumkin. Bu uslublar o'quvchilarni faol va mustaqil fikrlashga undaydi va ularning kelajakdagi ta'lim va kasbiy faoliyatlarida muhim rol o'ynaydi.

Texnologiya va multimedia vositalaridan foydalanish, sinfdagi muhit, hamda ota-onalar va maktab o'rtasidagi hamkorlik o'quvchilarning tanqidiy fikrlash ko'nikmalarini shakllantirishda muhim omillar hisoblanadi.

Zamonaviy texnologiya va multimedia vositalaridan foydalanish o'quvchilarning tanqidiy fikrlashini rivojlantirishda katta imkoniyatlar yaratadi. Interaktiv taqdimotlar, virtual laboratoriyalar, va o'yin-asosli o'quv dasturlari o'quvchilarga turli mavzularni chuqurroq tushunish va ular haqida mustaqil fikr yuritish imkoniyatini beradi. Masalan, multimedia orqali taqdim etilgan mavzular o'quvchilarni vizual va eshitish qobiliyatlarini ishga solish orqali tanqidiy fikrlash jarayonlarini faollashtiradi. Shuningdek, internet manbalari va dasturlar o'quvchilarga keng ko'lamli ma'lumotlarni qidirish va ularni tanqid qilish orqali baholash ko'nikmalarini rivojlantirish imkonini beradi.

Tanqidiy fikrlash samarali muloqot va muammolarni hal qilish ko'nikmalarini egallashni, shuningdek, tabiatimizga xos egosentrizm va sotsosentrizmni yengib o'tishni talab qiladi[3].

Sinfdagi muhitning tanqidiy fikrlash ko'nikmalarining shakllanishiga ta'siri beqiyosdir. O'qituvchi tomonidan yaratilgan ochiq va qo'llab-quvvatlovchi muhit o'quvchilarni o'z fikrlarini erkin ifoda etishga va boshqalar fikrlarini hurmat qilishga undaydi. Muhitda o'zaro ishonch va xavfsizlik hissi mavjud bo'lganda, o'quvchilar yangi g'oyalar bilan tajriba qilishdan qo'rqmaydilar va ularni erkin tanqid qilishga jur'at etadilar.

Ota-onalar va maktab o'rtasidagi hamkorlik ham o'quvchilarning tanqidiy fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirishda muhim rol o'ynaydi. Ota-onalar o'z farzandlarining o'quv faoliyatiga faol qatnashganda, o'quvchilarning o'z-o'zini baholash qobiliyati va o'z fikrlarini ifoda etishga bo'lgan ishonchi ortadi. Ota-onalar bilan muntazam uchrashuvlar va ularni ta'lim jarayoniga jalb qilish orqali, maktab o'quvchilarning tanqidiy fikrlash ko'nikmalarini yanada rivojlantirish uchun qo'shimcha resurslar va qo'llab-quvvatlovchi muhit yaratishi mumkin.

TADVIQOT NATIJALARI.

Shu tariqa, texnologiya va multimedia vositalari, sinfdagi muhit, hamda ota-onalar va maktab o'rtasidagi faol hamkorlik o'quvchilarning tanqidiy fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirishda katta ahamiyatga ega. Ushbu omillar to'g'ri boshqarilganda, o'quvchilar muammolarni samarali hal qilish, mantiqiy fikrlash va mustaqil qarorlar qabul qilish ko'nikmalarini oshirish imkoniyatiga ega bo'ladilar.

Boshlang'ich sinf o'quvchilari uchun tanqidiy fikrlashni baholashda qo'llaniladigan mezonlar va o'quvchilarning shaxsiy xususiyatlarining tanqidiy fikrlashni shakllantirishdagi roli katta ahamiyat kasb etadi.

Tanqidiy fikrlashni baholashda bir qator mezonlar qo'llaniladi. Birinchidan, o'quvchilarning muammolarni hal qilish qobiliyatlari baholanadi, ya'ni ular qanchalik samarali va ijodiy echimlar topa olishlari kuzatiladi. Ikkinchidan, o'quvchilarning mantiqiy fikrlash va argumentlash qobiliyatlari baholanadi; bu o'quvchilarning turli fikrlar va dalillarni qanday tahlil qila olishlari va ularni qanday asoslashlari bilan bog'liq. Uchinchidan, o'quvchilarning mavzularni chuqurroq tushunish darajasi va mavzuni turli nuqtai nazarlardan ko'ra bilish qobiliyatlari baholanadi. Bu mezonlar orqali o'qituvchilar o'quvchilarning tanqidiy fikrlash darajasini aniqroq tushunib, ularning fikrlash qobiliyatlarini yanada rivojlantirish uchun ma'lumot to'playdilar.

Boshlang'ich sinf o'quvchilarining shaxsiy xususiyatlarining tanqidiy fikrlashni shakllantirishdagi o'rni esa, ularning o'quv jarayonidagi faolligi va motivatsiyasiga bog'liqdir. Masalan, o'z-o'zini nazorat qilish qobiliyati yuqori bo'lgan o'quvchilar odatda yangi g'oyalarni qabul qilishda va ularni mustaqil ravishda tahlil qilishda faolroq bo'lishadi. Shuningdek, ijtimoiy muloqot qobiliyatlari yaxshi rivojlangan o'quvchilar guruhda ishlashda va turli fikrlarni o'rganishda

samaraliroq hisoblanadi. Bu kabi shaxsiy xususiyatlar o'quvchilarni tanqidiy fikrlashni shakllantirish jarayonida qo'llab-quvvatlaydi va ularning muvaffaqiyatli o'rganishiga yordam beradi.

XULOSA

Tadqiqot natijalari ko'rsatishicha, tanqidiy fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirishda pedagogik yondashuvlar muhim rol o'ynaydi. O'qituvchilarning pedagogik mahorati, interfaol metodlar va texnologiyadan oqilona foydalanish o'quvchilarning tanqidiy tahlil qilish qobiliyatlarini sezilarli darajada oshiradi. Shuningdek, sinfdagi ijobiy muhit va ota-onalar bilan hamkorlik tanqidiy fikrlashni yanada rivojlantirish uchun zarur shart-sharoitlarni yaratadi. Maqola, shuningdek, o'qituvchilarga o'quvchilarning fikrlash qobiliyatlarini oshirish bo'yicha amaliy tavsiyalar beradi, bu esa ta'lim sifatini yaxshilashga hissa qo'shadi.

Iqtiboslar / References / Сноски

- [1] G'ulomov S.S. "Dalillarni eslabqolish va g'oyalarni isbotlash".-T.: O'qituvchi. 2005.-4-bet.
- [2] Nazarov Q. Q. Falsafa metodologiyasi Toshkent: Yangi asr avlodi. 2005 -78-bet.
- [3] Ko'charov Aloviddin. (2024). BOSHLANG'ICH SINIF O'QUVCHILARIDA MANTIQUIY VA TANQIDIY FIKRLASHNI RIVOJLANTIRISH. <https://doi.org/10.5281/zenodo.11180952>

гг. Капитана Н.Муравьева, посланного в Сии страны для переговоров-М, 1822, Ч .1-179 с, Ч-2-М-1822-144 с. Иванин М.И. Хива Спб 1873.64 с. Кун А.Л. Культура Низовьев Аму-Дарьи //Материалы для статистики Туркестанского края-Спб, 1876. Вып IV-С 237 ва бошқалар.

[16]. Кун А.Л. Культура Низовьев Амударьи //Материалы для статистики Туркестанского края-СПб, 1876. Вып IV-С.257

[17]. Веселовский Н.И. Очерк историко-географических сведений о Хивинском ханстве. От древнейших времен до настоящего-СПб, 1877-С. II-III.

[18]. Богданов М.Н. Очерки природы Хивинского оазиса и пустыни Кызылкум-Ташкент, 1884-С.54-55. Иванин М.И. Хива и река Амударья-Спб, 1873-С.37-39.Барбат Де Марни Н.П. О геологических исследованиях в Амударьинском крае //ЗИРГО, СПб, 1875. Т-9, Вкп 6-С. 114-115. Россикова А.Е. По Амударье от Петро-Александровска до Нукуса //Исторический вестник-Спб, 1902. Т.28-С.641-643.

[19]. Герасимовский А.М. Древности Хивы и Амударьинский отдел //Исторический вестник –СПб, 1909- С.971-973

[20]. Димо Н.А. Почвенные исследования в бассейне Р.Амударьи //Ежегодник отдела земельных улучшений за 1913 г.Часть-2.СПб.1914.

[21]. Открытие Туркестанского кружка любителей археологии 11 декабрь 1895 г. – Ташкент, 1895-С.4-5.

[22]. Якубовский А.Ю.Развалины Ургенча //Известия Государственной академии материальной культуры-Л, 1930 .Вып-2-268 с. Ўша муаллиф. Городище Миздахқон //Записки коллегии востоковедов»-А, 1930 г.5- С. 551-581